

Acumulação territorial por desapropriação: múltiplas regiões no México

Territorial Accumulation by Dispossession: Multiple Regions in Mexico

Acumulación territorial por despojo: múltiples regiones en México

Luiz Alberto Luna GOMEZ

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Sociales, Unidad
Cuajimalpa.
luna@cua.uam.mx

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13350923>

O Estado oferece recursos e produtividade para conter a crise financeira de 2008, destacando a desapropriação de terras e mão de obra para a acumulação de capital financeiro, por meio da representação de projetos e reformas. Nas escalas local e nacional, há casos em que, ancorado na representação, o território foi desvalorizado, resultando em desapropriação e exclusão por acúmulo. O método de acumulação por desapropriação consiste em operar as leis para expulsar as populações camponesas e integrá-las às políticas de redistribuição de renda cujo resultado são contradições secundárias, acrescentando o controle da produção de energia que é governada por um ciclo perverso, entre dois extremos desestabilizadores para eliminar formas alternativas de produção e consumo. Expansão da crise econômica em energia, território e sustentabilidade.

O objetivo é analisar, em algumas regiões do México, na primeira década do século XXI, o acúmulo, sustentado na representação, de uma concepção não realizada de projetos espaciais, que desestruturam a vida cotidiana, imprimem uma estratégia de terror e medo.

Foram localizados alguns conflitos territoriais aos quais foi dado seguimento bibliográfico, sobretudo aqueles que têm um processo histórico durante os anos noventa do século XX, nos acontecimentos durante o século XXI observou-se a evolução dos mesmos. Fomos a campo para conhecer a impressão de alguns sujeitos, essa ação permitiu a obtenção de entrevistas.

Os resultados foram reveladores a nível nacional, representação espacial do século XXI, a concepção do espaço permitiu a libertação de capitais que não se materializaram. A crise alastrou-se na sua forma fundamental, a economia, implantou-se no espaço, no tecido social, na sustentabilidade e na energia, deixando uma normalidade de anomia.

Palavras-chave: Crise. Conflito. Desapropriação. Acumulação. Representação.

The objective is to explain the different crises that are perpetuated in the country due to the lack of regulation and the constant search to overcome it by the extended accumulation method. The State offers resources and productivity in order to contain the financial crisis of 2008, highlighting the dispossession of land and labor for the accumulation of financial capital, through the representation of projects and reforms. At the local and national scales, there are cases where, anchored in the representation, the territory was devalued, resulting in dispossession and exclusion for the hoarding. The method of accumulation by dispossession consists of operating the laws to expel peasant populations and integrate them into policies of income redistribution whose result are secondary contradictions, adding the control of energy production that is governed by a perverse cycle, between two destabilizing extremes to eliminate alternative forms of production and consumption. Expansion of the economic crisis to energy, territory and sustainability.

The objective is to analyze, in some regions of Mexico, in the first decade of the 21st century, the accumulation, sustained in the representation, of an unrealized conception of space projects, which disrupt everyday life, imprint a strategy of terror and fear.

Some territorial conflicts were located to which bibliographic follow-up was given, especially those that have a historical process during the nineties of the 20th century, in the events during the 21st century it was observed their evolution. We went into the field to get to know the impression of some subjects, this action allowed us to obtain interviews.

The results were revealing at a national level, spatial representation of the 21st century, the design of space allowed the release of capital that did not materialize. The crisis spread in its fundamental form, the economy, was implanted in space, in the social fabric, in sustainability and in energy, leaving a normality of anomie.

Keywords: Crisis. Conflict. Dispossession. Accumulation. Representation.

El Estado oferta los recursos y la productividad con la finalidad de contener la crisis financiera del año 2008, resaltando el despojo de tierras y trabajo para la acumulación de capital financiero, a través, de la representación de proyectos y reformas. A nivel de escalas, local y nacional, se presentan casos, donde, anclados en la representación se desvalorizó el territorio, resultando despojo y exclusión para el acaparamiento. El método de acumulación por despojo consiste en operar el derecho para expulsar poblaciones campesinas e integrarlas en políticas de redistribución del ingreso cuyo resultado son contradicciones secundarias, sumando el control de la producción energética que se rige por un ciclo perverso, entre dos extremos desestabilizadores para eliminar formas alternativas de producción y consumo. Expansión de la crisis económica a la energía, territorio y sustentabilidad.

El objetivo es analizar, en algunas regiones de México, en la primera década del siglo XXI, la acumulación, sustentada en la representación, concepción no realizada de proyectos espaciales, que trastornan la cotidianidad, imprimen una estrategia de terror y miedo.

Se ubicaron algunos conflictos territoriales a los cuales se les dio seguimiento bibliográfico, en especial aquellos que tienen un proceso histórico durante la década de los noventa del siglo XX, en los acontecimientos del siglo XXI se observó su evolución. Salimos al campo para conocer la impresión de algunos sujetos, esta acción nos permitió obtener entrevistas.

Los resultados fueron reveladores a nivel nacional, la representación espacial del siglo XXI, el diseño del espacio permitió la liberación de capitales que no se materializaron. La crisis extendida en su forma fundamental, la economía, se implantó en el espacio, en el tejido social, en la sustentabilidad y en la energía, dejando una normalidad de anomia.

Palabras-clave: Crisis. Conflicto. Desposesión. Acumulación. Representación.

PRESENTACIÓN: CONFLICTOS y CrIsIs

En la primera década del siglo XXI surgió una inquietud por observar desigualdades y conflictos sociales, al mismo tiempo Edwar Soja publicaba su libro *Seeking Spatial Justice*, era posible analizarlos con base en término acuñado por quien estudió la contradicción en torno a una línea de autobús en California y su cobertura limitada para los usuarios de diferentes identidades culturales. El enfoque fue novedoso, puesto que planteaba la infraestructura urbana desigual.

Durante varios encuentros académicos se discutió el tema de justicia como un ámbito sociológico-filosófico, diferente del jurídico, puesto que en el contexto nacional el derecho adquiere otra magnitud diferente a la disputa social.

Se localizaron múltiples conflictos territoriales a los cuales se les dio seguimiento bibliográfico y en otro se acudió a campo para obtener información cualitativa. Cuando se observaron los casos, se comprendió que la categoría de análisis más idónea para entender los fenómenos concebidos era la elegida en este estudio y no “justicia espacial”, por las razones ya señaladas, en el ámbito jurídico el conflicto social se elimina y se convierte en otra cosa diferente.

El objetivo de la presente investigación es de fundamental importancia. Analizar el despojo territorial, los procesos de acumulación por desposesión como fenómeno universal y en particular en ciertos espacios de la República Mexicana, relacionados con las crisis económicas globales con impacto local, centrados en el tiempo y el espacio actual.

Ricardo Méndez (2012) observa que la crisis de 2008 se tornó el núcleo de la economía mundial. Al paso de los años, muestra el verdadero horror, disemina sus efectos y confirma los riesgos de la sociedad líquida, vinculados a la globalización.

El deslinde con el orden socialmente establecido es mucho más que una crisis económica, también es social, ecológica y geopolítica, confirmando el desgarramiento histórico con el pasado capitalismo fordista (VELTZ, 1999).

La consciencia de una fractura sistémica inaugura una **nueva normalidad** sin asideros, seguida de mudanzas profundas que apenas comienzan a vislumbrarse (MÉNDEZ, 2012; ASKENAZY et al., 2010).

La grieta financiera tiene origen en la progresión geométrica de los mercados financieros. La riqueza se genera comprando y vendiendo dinero sin pasar por

la producción, un capitalismo de casino, a corto plazo (MÉNDEZ, 2012).

La aparición de productos financieros derivados y la calificación de deuda multiplicaron los intercambios entre entidades para extraer plusvalías con las sucesivas compras y ventas, distribuir los riesgos que, en la realidad, impactan todo el sistema (MÉNDEZ, 2012).

La diáspora de especuladores afectó a los individuos. Impactó de forma más acentuada a los grupos sociales y territorios más frágiles (VELZ, 1999). La recesión comenzó con el constreñimiento de crédito que provocó el cierre de empresas y la destrucción de empleos; posteriormente, mudó para la desvalorización de activos como la vivienda, disminución de rentas y freno del consumo, todo eso, redujo los impuestos, aumentó el déficit y obligó a reducir los subsidios y la inversión pública. Retrocedió el nivel de bienestar de la población (MÉNDEZ, 2012; LUNA, 2014a).

La burbuja inmobiliaria fue apoyada históricamente en todos los países por un marco regulatorio (HARVEY, 2003). En México, la reforma del artículo 27 Constitucional del año 1992, permite la venta de la tierra y expulsión de los campesinos de sus comunidades, tratamiento fiscal favorable a la compra de vivienda frente a la reducción del mercado arrendatario. Dicho artículo ha sufrido alteraciones.

La última se registra en el año 2013, con la llamada “Reforma Energética”, que permite la participación privada en la generación de energía. Aunadas, las inversiones en infraestructura de transporte y movilidad, sirvió como material de apoyo que hizo posible la urbanización de extensas áreas del territorio.

En consecuencia, la contradicción se materializa fundamentalmente en la economía y se perpetúa a través de la crisis (DELGADILLO, et al., 2011; MEIXUEIRO y MARTÍNEZ, 2012; CALVA, 2012; BUSTAMENTE, 2013; CORDERA y PROVENCIO, 2016).

Durkheim (2004) apunta que existe una esfera de vida social, donde la crisis, anomía, es un estado crónico, el mundo del comercio y la industria, el progreso económico tiende a liberar las relaciones financieras y mercantiles de toda reglamentación.

El poder gubernamental en vez de normar la vida económica pasó a ser subordinado por ella (ESQUIVEL, 2015). La crisis es endémica en las sociedades capitalistas, procesos normales y no patológicos, como sugieren las explicaciones de economía convencional sobre la crisis financiera (LAPYDA, 2010).

Por lo expuesto, para un mejor hilo conductor, la investigación se desdobra en cinco apartados. El primero se aboca al método de investigación, la acumulación acrecentada, una Solución Infraestructural Espacial (SIE) que inicia con un capital fijo, materialmente, desarrollado por el Estado, inmovilizado por medio de gastos sociales en la enseñanza, salud, agua, trabajo, energía e infraestructura, sin embargo, a través del tiempo, la tasa de ganancia comienza a estancarse y provoca una expansión geográfica como salida a la crisis.

La sección dos del documento ejemplifica las características de la contradicción entre el proyecto de la clase dominante, a través de modificaciones en las leyes, como el artículo 27 Constitucional, propicia la solución territorial del estancamiento en la tasa de acumulación acelerada por medios financieros, la propiedad territorial es ese bien que eyecta a las comunidades a una lucha por su defensa.

La siguiente sección, tres, da cuenta de algunas acciones de gobierno, políticas espaciales para incidir, políticas de redistribución que pretenden mitigar las iniquidades, sin embargo, burocrática e instrumentalmente presentan incongruencias y vacíos al no determinar la población objetivo.

El capítulo cuatro, presenta otra gran falta, la comunicación idónea de los beneficios -como se representa un programa con características positivas quedo trunco ante la intervención vecinal y un partido político.

La sección cinco, muestra la relación incesante entre la búsqueda de capital y provocar riesgos ambientales. La intervención de empresas privadas en la producción de energía paró la producción estatal de una hidroeléctrica, desactivó su función, estancó el agua para que los privados puedan aportar su cuota. Resultado, desastre territorial, inundación de gran cantidad de municipios del estado de Tabasco, asimismo, se expone la disputa por atraer la inversión de energía, sin embargo, pese haber establecido las condiciones para asentar el capital, éste sólo realizó un acto de especulación. Modificó los modos de vida de los campesinos, quienes se ven forzados a la emigración.

Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones. Todas estas acciones concatenadas son evidencia de la crisis de la totalidad societal, impresa en diferentes regiones de México, aniquilar el espacio a través del tiempo como SIE.

1. MÉTODO DE ACUMULACIÓN ACrECENTADA

Son tres pasos que expresan la valorización del capital: 1) Transformación de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo; 2) Medios de producción en mercancía, y 3) Mercancías en circulación (D-M-D'). Lo cual nos permite dejar en claro que el capital es valor en movimiento a través del tiempo (HARVEY, 2019).

El capital en su circulación busca incesantemente la valorización, en forma de plusvalor, dicho acto se realiza a través del intercambio de mercancías, sin embargo, el secreto de la acumulación se encuentra en la distribución del valor y plusvalor entre los aspirantes que captan alguna parte.

Por lo tanto, el valor es una relación social, inmaterial, objetiva, que en su forma más deslumbrante tiene forma de dinero. La economía de expropiación y acumulación por desposesión entra en escena trastocándolo todo, a través del sistema de deudas y créditos (HARVEY, 2019; 2003; HOLLOWAY, 1990).

En consecuencia, como se ha señalado en la presentación, la crisis evoca la posibilidad de: a) degradación de valores de uso; b) depreciación forzada de valores de cambio; c) devaluación concomitante de valores (HARVEY, 2019).

El principal riesgo en las universidades y funciones del Estado es creer que la solución a estos problemas económicos y sociales se encuentra en la transferencia tecnológica, el fetichismo de la tecnología (SANTOS, 2000).

La pregunta fundamental es ¿Cómo se reafirma en el espacio y el tiempo la ley del valor, expresada hasta este momento como valor en movimiento? El capital se crea negando a los trabajadores el acceso a los medios básicos de producción, en particular la tierra (HARVEY, 2019; ARRIGHI, 2007). Usa el control y dominio del espacio, comprando barato en un lado y vendiendo caro en otro (LEFEBVRE, 1991; HARVEY, 2003; 2019).

La burguesía necesita anidar en todas partes, establecerse en todos los espacios, crear vínculos de norte a sur y este a oeste (MARX, 1999). No obstante, la banca cumple la función de valorizar en movimiento. El acto de licuefacción despoja a los países pobres y otorga riqueza a los países desarrollados, por tal motivo, la competencia genera monopolio especializado derivado del darwinismo social.

Las soluciones a las crisis se imponen al Estado de cualquier país en desarrollo, para que a través de severas medidas se permita la privatización de la tierra, los

servicios de energía, educación, comunicaciones, agua, salud e infraestructura (COSTANTINO, 2016; GRIEGERA Y ÁLVAREZ, 2013; HIRSCH, 1996; 2001). La vida cotidiana se convierte en rehén de la locura del dinero. El capital construye ciudades para que la gente y las instituciones inviertan en ellas, no para que la gente común pueda vivir en ellas (HARVEY, 2019; DAVIS, 2014; LUNA, 2019; 2020; 2022; LUNA et al. 2017).

La búsqueda de arreglos espaciales para resolver problemas de sobreacumulación sigue siendo una práctica capitalista corriente. Harvey (2003; 2019) le denomina la Solución Infraestructural Espacial (SIE), mientras que Schumpeter (2003) le llamaba destrucción creativa, consiste en crear un entorno que facilite las actividades capitalistas en un lugar y momento determinado, Estado Nacional de Competencia según Hirsch (1996; 2001). Todo esto, para tener que destruirlo y construir un entorno totalmente diferente en un momento posterior (HOLLOWAY, 1990).

La SIE supone volatilidad interregional y reorientación de los flujos de capital de un espacio a otro, lo que suscita la autoprotección de la sociedad, progresistas y reaccionarios, o como se mostró en la revolución francesa, de izquierda y derecha. Se supera con medios financieros, mediante la devaluación de territorios vulnerables y la inclinación del Estado ante el capital, en contra de la forma social, lo cual conduce a una escisión y desgarramiento de los lazos, fetichismo social (HOLLOWAY, 1990; MARX, 1999; HARVEY, 2019; HIRSCH, 1996; 2001; ARRIGHI, 2007).

La forma de dar salida a la crisis crónica se basó en el método de acumulación acrecentada, apunta Harvey (2003) proceso contradictorio con la acumulación ampliada, relación capital-trabajo dentro de las fronteras nacionales (MERCHAND, 2012; HARVEY, 2003).

La SIE incluye la mercantilización y privatización de la tierra, expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, conversión de varias formas de derechos de la propiedad, entre las que se encontraba el tipo ejidal, comunal, en propiedad privada, supresión del derecho de usar los bienes comunes, mercantilización de la fuerza de trabajo y eliminación de formas alternativas de producción y consumo, formas coloniales de apropiación de los bienes y recursos naturales, monetarización de los intercambios, fiscalización de la tierra, comercio de esclavos y un sistema de crédito como formas radicales de acumulación primitiva (HARVEY, 2003; GRIEGERA Y ÁLVAREZ; 2013; SACHER, 2015; ROUX, 2012; SEOANE, 2012).

La hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica en los sectores militar, financiero y productivo en el período de posguerra vino para abajo en el sector productivo, después de 1970. Giró hacia el sector financiero, dejando apenas el poder militar (HARVEY, 2004; ARRIGHI, 2007). Lo que está sucediendo, actualmente, al interior de dicho territorio, es de vital importancia para determinar de qué forma se puede articular un nuevo imperialismo, una vez que pretende recuperar su fuerza productiva para mantenerla dentro de sus fronteras, restringiendo a las multinacionales a invertir en otros países, amenazando con penalizarlos.

En consecuencia, se presentaron cada uno de los procesos desde la última década del siglo XX, se parte de la modificación del artículo 27 Constitucional que permitió la privatización de la tierra, los subsecuentes conflictos que ha presentado dicha instrumentación.

Se continúa con las desviaciones en política espacial que el Estado mexicano ha implementado para permitir a empresas internacionales apropiarse de funciones de especulación y representación en la producción de energía.

Finalmente, se concluye, la desvalorización de actividades e industrias como las refinerías e hidroeléctricas nacionales, provocan desastres, inundaciones, destrucción, degradación, desposesión, desesperación, suicidios, emigración, delincuencia organizada, violencia y fetichismo social.

Para el análisis del fenómeno se recurrió a la bibliografía que da cuenta del fenómeno, SIE, posteriormente, con base en el ejercicio del análisis social se integró una diversidad de casos que convergen en el fenómeno. Asimismo, se elaboró cartografía en forma de imagen y entrevistas con el fin de comprender las relaciones que propician las distancias sociales.

2. ACUMULACIÓN QUE SUSCITA CONTRADICCIÓN ¿FETICHIZACIÓN O DESFETICHIZACIÓN?

En la década de los noventa del siglo XX, en el área conocida como La Pedrera, perteneciente al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, fueron depositados, sin control ambiental, en torno a cincuenta mil tambores cargados de residuos peligrosos, ocasionando afectación de riesgo en los suelos.

El tiradero de estos desechos más grande del país. Asimismo, se construyeron las condiciones para que, a través del tiempo, éste pudiera recibir de forma “más

segura” muchos otros residuos (AZUELA, 2006). El proceso comenzó con la compra de un terreno de más de ochocientas hectáreas, señalando que dicha área se iba a utilizar para la producción de tomates.

Cabe señalar que la acumulación de tierra es el proceso de adquisición de grandes extensiones, en torno a las 1 000 hectáreas por transacción. Vale la pena aclarar que se considera adquisición tanto la compra como otras formas de arrendamiento o la concesión. Resalta, citando a Costantino (2016) que sobre todo en este caso, Guadalcázar, existe la disputa en torno a la tenencia y uso de la tierra. Tomates contra residuos peligrosos. Representación, por la contradicción entre lo que se dice y se hace (LEFEBVRE, 2006; LUNA, 2017).

El Estado buscó asegurar temporalmente los residuos ya depositados, otorgó permiso para operar una estación de transferencia, sin embargo, no se construyó, conservando lo que desde un principio fue un tiradero a cielo abierto (AZUELA, 2006).

El avance implica el quiebre y sustitución de la vida cotidiana, estilos y formas de reproducción (COSTANTINO, 2016; SEOANE, 2012; GRIGERA Y ÁLVAREZ, 2013). Los vecinos cerraron la entrada del predio para impedir el acceso de más residuos, consecuentemente las autoridades federales clausuraron el tiradero, desde entonces no han ingresado.

El año de 1993, tras la intervención de autoridades federales y el gobierno del Estado se permitió la autorización definitiva para la construcción del confinamiento y el uso de suelo. Metalclad, una compañía estadounidense, adquiriría una prometedora empresa con la obligación de restaurar el sitio contaminado. Varias acciones se llevaron a cabo, las obras del nuevo confinamiento, no obstante, no contaban con la licencia municipal de construcción.

En 1996 se intentó la apertura del confinamiento por diversos medios, incluyendo la intervención del embajador estadounidense, sin embargo, al fracasar en el intento, inició trámites para la formación de un tribunal arbitral, basado en el capítulo once del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN.

Dicho tribunal sostuvo que Metalclad no fue tratado justa y equitativamente de acuerdo con el tratado y concede la reclamación, indemnización por USD 16 685 000 como compensación que México debía pagar.

En 2002, la hacienda federal decidió recortarle al estado de San Luis Potosí el presupuesto por los casi diecisiete millones de dólares que se pagó a la empresa estadounidense, sin embargo, el gobierno del estado

impugnó esa decisión y en el año 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el conflicto en favor de San Luis Potosí (AZUELA, 2006).

Por otro lado, en 1995, se presentó en el estado de Morelos otro conflicto. De los más importantes, la movilización social por la construcción de un club de golf en Tepoztlán que condujo a su cancelación. El lugar se sitúa entre cerros de roca volcánica, el cerro conocido como el Tepozteco que posee un santuario prehispánico (AZUELA, 2006).

En 1999 representantes de la comunidad de Tepoztlán y otras organizaciones decidieron la vía jurídica para obtener la restitución de los Bienes Comunales, el predio que ocuparía el club de golf, El Tepozteco, 189 hectáreas, que por voz de los actores fueron adquiridas, privatizadas, de manera ilegal y fraudulenta.

El desenlace, en marzo de 2002, por medio del Tribunal Superior Agrario, nacido de las reformas al artículo 27 constitucional del año 1992, resolvió que los terrenos que la empresa promotora del club de golf había exhibido como propios, seguían perteneciendo a los comuneros de Tepoztlán, no sólo las casi 200 hectáreas, donde se proyectaba el campo de juego, sino más de 1 000 hectáreas que ahora recuperaba la comunidad (AZUELA, 2006).

Ambos conflictos se anudan. El caso del conflicto de Guadalcázar contra Metalclad, en el estado de San Luis Potosí, si algo produjo a nivel local es un reacuerdo, algo estaba suscitándose, el control del poder municipal que posteriormente recuperó. En el caso de Tepoztlán vs club de golf, en el estado de Morelos, se fortalece el comisariado de bienes comunales y hay una crisis del poder municipal.

Asimismo, se presenta el caso de Atenco, Estado de México, en el año 2001 se definió como parte del nuevo aeropuerto. Contemplando inversión de capital privado hasta por el 75%, del cual 49% podía ser extranjero. Las 5 400 hectáreas expropiadas fueron valuadas en siete pesos el metro cuadrado, ver **Figura 1**, donde se muestra a través de círculos verdes la concentración de inmuebles construidos, en torno a un cuarto de dólar, para tierras de temporal y veinticinco pesos por metro cuadrado, un dólar, para las de riego.

La construcción estuvo sellada por la arbitrariedad del gobierno federal. Por nueve meses la comunidad tuvo dos vías de lucha, la legal y de movilización social. Hay una caracterización muy interesante en relación con el territorio es la de ejidos, municipio y pueblo, pero primero son pueblo, “la tierra no se vende se quie-

re y se defiende” como un compromiso histórico, por el que fueron amedrentados, golpeados, violadas y encarcelados por parte de la fuerza del Estado.

Figura 1: Avance del aeropuerto en Atenco

Elaboración propia. Los círculos verdes representan la concentración de inmuebles construidos, en forma de X, la cimentación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto.

3. POLÍTICAS QUE PROPICIAN LA DESTRUCCIÓN CREATIVA DEL ESPACIO

El espacio es una construcción social y para entender su geografía es preciso entender su sociedad (LENCIONI, 2005). Interesa la abstracción de la producción del espacio, más, también, como trabajo científico, se debe abordar aspectos concretos de la realidad sensible, por tanto, la producción del espacio está ligada a la regionalización con sus áreas urbanas y rurales (WERLEN, 1993).

El Estado mexicano comienza a realmente orientar su política de forma territorial, saber con mediana certeza cuál es la cobertura de los instrumentos, lo que no ha cambiado es la dinámica de alcance diferenciado, desigualdad. Un ejemplo es el Programa Especial de Conservación de la Selva Lacandona, de escala regional baja hasta el nivel del predio, pero cuando determina los objetivos de apoyo, se presenta un problema, contradicción, se monta un programa regional con otros programas de mediano y largo plazo que cuentan con la mitad del apoyo financiero ya ejercido, lo que ocurrió de inmediato es bueno, sin embargo, en campo un usuario del programa comentó lo siguiente (02/2014): *porqué estoy haciendo lo mismo-, -entré hace tres años y voy a recibir cuatrocientos cincuenta pesos por hectárea-, -mi vecino que acaba*

de entrar va a recibir mil pesos hectárea para hacer exactamente lo mismo, entonces, se dio una compensación para igualarlos, pero a la hora de hacer la identificación demográfica se basó toda en aspectos naturales, qué es lo que sucede en una situación de este tipo, entre menos superficie, más alto es el requerimiento para llegar a una línea de bienestar, lo que está claro es que por debajo de diez hectáreas no se alcanza la mencionada línea, para quienes no funciona y genera un problema intercomunitario. La distribución de ingresos está directamente relacionada con los problemas de acceso e impacto ambiental. Propiciando contradicciones secundarias.

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 30, 31 y 33 establece como zonas de atención prioritaria por pobreza a partir de los criterios de CONEVAL. Se debe informar a la Cámara de Diputados, para tener asignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, hacer una Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, publicada en el Diario Oficial, y contar con programas especiales para dichas zonas. Estados y municipios convienen acciones sobre dichas zonas. Asimismo, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos 29 al 31 menciona que los distritos de desarrollo son la base de planeación rural para la Federación, los estados y los municipios; deben tener consejos distritales y municipales; hacer coherentes las políticas sectoriales en el distrito. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y otras leyes ambientales son criterios territoriales diversos por regiones, zonas, subzonas, cuencas, ecosistemas, regiones biogeográficas, regiones ecológicas, localidades, predios, instalaciones, sectores, medios (TOLEDO, 2015).

La problematización en cuanto a la focalización se puede dar de la siguiente manera: ¿La población que presenta el problema y/o necesidad, población potencial, así como la población objetivo están claramente definidas? ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos que considere pertinentes? ¿Cuál es la justificación que sustenta los beneficios, que otorga el programa, dirigidos específicamente a dicha población potencial y objetivo? ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de atención son los adecuados? ¿Existe información sistematizada y actualizada para conocer quiénes reciben los apoyos del programa, padrón de beneficiarios y/o unidades de atención? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios? y ¿Con qué frecuencia se levanta la información?

¿La política espacial en nuestro país cumple con los objetivos deseados para lograr una equidad? Existen algunas acciones en los tres niveles de gobierno, aunque el diagnóstico ambiental nacional deja saldos importantes pendientes, prácticamente no hay una sola cuenca hidrográfica en el país sin algún grado de perturbación o de deterioro importante, no existe, en el país, algún río, lago o laguna sin grado de contaminación (TOLEDO, 2015).

En áreas naturales protegidas en términos de superficie ha habido un gran avance, reconocer las posibilidades reales de administración y de vigilancia de esas áreas y, sobre todo, están cumpliendo con un propósito fundamental para su creación, que por supuesto no sólo tiene que ver con la conservación de las especies, sino con las posibilidades de beneficio económico y de desarrollo para los pobladores dueños de esas tierras (TOLEDO, 2015).

El ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, orientado a Medio Ambiente y Recursos Naturales es un presupuesto muy concentrado con facultades y atribuciones en materias básicas para la protección y conservación del medio ambiente, sigue estando en manos de la federación, dos ejemplos de este fenómeno son: la materia forestal y verificación con el cumplimiento de las condiciones de descarga de aguas residuales a los cuerpos de agua nacional, una facultad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial-Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México-Universidad Autónoma Metropolitana, 2009).

El diagnóstico territorial nacional nos conduce a observar ríos, lagos, lagunas y en general cuerpos de agua contaminados, cuencas hidrográficas perturbadas, ocupación del territorio ambiental insostenible, cambio de uso de suelo, tala clandestina y contaminación difusa por excesivo uso de agroquímicos en la agricultura, carencia de esquemas e incentivos ambientales e incumplimiento de la normatividad ambiental (TOLEDO, 2015; BARTRA, 2006).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con delegaciones en todas las entidades federativas, sin embargo, no están todos los inspectores que debieran estar, ni se cuenta con todos los recursos materiales y humanos para poder ejercer todas esas facultades concentradas en el orden federal.

La PROFEPA incrementó sus atribuciones en materia forestal, vida silvestre, impacto y riesgo ambiental, zona federal marítimo-terrestre, bioseguridad, agua, así como en auditoría ambiental. Sólo hay diez entidades federativas que al momento han tomado la decisión de

crear instancia de procuración de justicia administrativa ambiental, la más antigua, la de Guerrero que viene del año 1993, una de las más reciente la de Campeche que se creó en el año 2009 (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México; y, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009).

Las procuradurías locales son la autoridad ambiental más cercana a la población, con mayor proximidad a la problemática ambiental y territorial en las entidades federativas, que cuentan con facultades para recibir, atender y resolver las denuncias de la ciudadanía, que puede imponer medidas cautelares y sanciones, así como promover procesos voluntarios de auditoría y autorregulación, así como de conciliación de ser el caso y el primer filtro en el proceso de procurar el equilibrio territorial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cometido de que algo tenga lugar en el territorio incorporó el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.

A escala nacional la legislación y prácticamente todas las estrategias contemplan explícita o implícitamente una dimensión espacial, algunas excepciones se explican por la razón que miden sus acciones a través de indicadores indirectos.

Un ejemplo es el programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRES), instrumento de carácter preventivo en materia de calidad del aire y protección a la salud, oficialmente se registra 37 ProAire vigentes, con una población potencialmente beneficiada de 121,963,371, obviamente se refieren a ciudades.

La evaluación del CONEVAL para el programa ProÁrbol con toda claridad dice que no tiene criterios para definir el territorio objetivo ¿Cómo es posible si de lo que se trata es de hacer reforestación?; otro programa, es el de Desarrollo Regional Sustentable que es de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) el programa dice que no cuenta con métodos para cuantificar la población potencial (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México; y, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009; TOLEDO, 2015).

Es así, que podemos observar, la fuerza del Estado no ha conseguido tener el control efectivo del territorio en diversas localidades, un vacío que aprovecha el capital para su valorización, en todo caso las autoridades a esta escala de gobierno tienen un mayor conocimiento de la problemática, por tal motivo, analizaremos en la Ciudad de México, CDMX, un sonado fracaso.

4. MALA COMUNICACIÓN y NOTICIAS FALSAs EN EL TERRITORIO

Tal es el problema del eucalipto en la CDMX, una especie introducida, los biólogos la llaman exótica, ésta flora en algunos casos tiene efectos deletéreos sobre la nativa. El eucalipto lo transportó Miguel Ángel de Quevedo con dos objetivos: detener las tolvaneras provenientes de Texcoco; y, desecar el Lago, dado que es un gran consumidor de agua; especie alelopática, competidor muy serio que emite una sustancia que inhibe el crecimiento de otros árboles, muy dominante y de raíces superficiales con alto riesgo.

De tal forma se dio fundamento a la intuición. El gobierno local con un instituto de investigación, Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. (2003), inició la investigación del problema, realizando un inventario de áreas verdes urbanas, ver **Figura 2**, en la cual se muestra en color verde las variaciones por área, se establecieron siete rangos por metro: 1) todas las extensiones menores a 500 000; 2) 500 001 a 1 000 000; 3) 1 000 001 a 1 500 000; 4) 1 500 001 a 2 000 000; 5) 2 000 001 a 2 500 000; 6) 2 500 001 a 3 000 000; y 7) 3 000 001 a 3 500 000.

Complementado con una consulta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) y se le preguntó ¿Cuáles son las especies aptas para la Cuenca? Resultado de ello, se operó un rediseño de viveros y se validó la primer norma ambiental para la ciudad (001).

La norma 001 se enfoca al tema de poda, derribo y trasplante de árboles. Modifica el código financiero ya que la CDMX regalaba los árboles, por lo cual se puso un costo para la venta de planta a las delegaciones y a los particulares, precio de costo, lo que cuesta producirla, para que los viveros tuvieran recursos para seguir operando.

Figura 2: Áreas Verdes, CDMX, 2010

Elaboración propia con base en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. (2003).

Asimismo, se acordó con el Comité de Patrimonio para autogenerar recursos, que el dinero proveniente de la certificación de los podadores, derribadores de árboles o de la venta de plantas cayera en la unidad que lo estaba generando.

Lo anterior, decanto en un convenio con la empresa Cribosa, cada eucalipto con valor de \$1,500 pesos. Se propuso una meta de retirar 9 000 000 eucaliptos al año 2030 de tal manera que los árboles de mayor riesgo los derribaran ellos, quienes absorbían el costo del retiro e inclusive harían un pago a la CDMX. Los llevaran para producir papel. Finalmente, se comunicó esta acción.

Este último aspecto, de comunicación, fue un fracaso estrepitoso. No obstante, se colapsó el programa una vez llevado 70 000 árboles, debido a la oposición vecinal. La intervención del Partido Verde Ecologista de México, que conllevó a una demanda penal en un contexto de agitación por los tiempos electorales, lo cual condujo a la cancelación del Programa.

Las lecciones del proyecto son mayor cabildeo, comunicación, representación. Incorporar a los actores sociales, recuperando el tejido social. Cacarear es el principio de la representación para la apropiación del espacio, los cambios en la forma de atender preocupaciones sociales y mayor asertividad institucional.

5. PRIVATIZACIÓN y VALOR EN MOVIMIENTO

Como diría Harvey (2003) “todo tiene que ver con el petróleo”, reafirmado por Méndez (2012), debido a que es en la especulación de la energía donde se encuentra el círculo vicioso que permite salir de la crisis por un periodo y llegado a su límite, de nueva cuenta al decrecimiento.

Instrumento financiero que junto con el territorio proporciona una infinidad de recursos. México es un país privilegiado en materia de disponibilidad de gas natural, las reservas que tenemos son de 78 000 000 000 de pies cúbicos, especialmente en las partes del norte del país: Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, a los niveles de consumo actual se proyectan para 45 años (ACKERMAN, 2015; SHEINBAUM, 2015; SAXE-FERNÁNDEZ, 2015).

La importación de gas natural en 1999 correspondió a 3.9% de la producción nacional. México se ha convertido en importador neto de gas y no tiene garantizado el suministro desde el país vecino (ANGLÉS, 2015).

El gobierno firmó un contrato en el año 2007 con REPSOL para el suministro de 500 000 000 de pies cúbicos diarios de gas natural proveniente del Perú, durante 15 años, supliendo en su realización a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, (ACKERMAN, 2015).

A partir del 2006, la generación privada se despacha en carga base, es decir, permanece una causa importante de la elevación del costo de la electricidad, trasladando los incrementos a la población y las industrias. Esto significa privilegiar el negocio de los privados. La Secretaría de Energía modificó los regímenes de despacho diario de generación (CÁRDENAS, 2015; IBARRA, 2013).

En el estado de Tabasco, el martes 30 de octubre de 2007, 10 de los 17 municipios del estado, presentaron inundaciones con afectación a 150 000 habitantes. Esta situación se debió prever desde un mes antes, por lo que se tenía que incrementar la generación hidroeléctrica en forma permanente, pero iba en perjuicio de las utilidades de los generadores privados (CÁRDENAS, 2015; TOLEDO, 2015).

Los impactos son de gran dimensión, no sólo es degradación de la naturaleza, es especulación financiera, exclusión, destrucción de patrimonio natural, energético y de fuerzas productivas. Destrucción de culturas, comunidades y sus escasos bienes. Dejando desposesión, desempleo, migración, desesperación, suicidios, constitución de un ejército de reserva laboral que ya no sólo nutre al explotador, sino a la delincuencia organizada.

De la misma manera, al centro del país. La refinería Bicentenario fue un proyecto anunciado en 2008.

Las condiciones de instalación del proyecto de la refinería Bicentenario detonaron conflicto territorial, compitiendo, particularmente, los gobiernos estatales de Guanajuato e Hidalgo, venciendo el segundo.

A partir de la victoria alcanzada por Hidalgo, muchas propuestas fueron concebidas para el pueblo de Atitalaquia-Tula (FIGURA 3). Guanajuato permaneció con problemas enfrentados por el proyecto, afectando, principalmente, a los ejidatarios.

Figura 3: Localización de áreas en disputa por el proyecto de la refinería, 2013

Fuente: Luna, et al. 2019.

El gobernador en turno invirtió en un área de 933 hectáreas (RAMÍREZ, 2009). En una entrevista, un campesino de Guanajuato dice: “fui engañado por las autoridades estatales y corredores inmobiliarios” [Campesino de Villagrán, 03/2015].

Después de la acción del gobierno de Guanajuato, compra de tierra, reaccionaron los campesinos contra el acto de no haber obtenido el proyecto petrolero. El régimen local pidió al Gobierno Federal el resarcimiento de la inversión. Solicitó la cantidad de \$3 000 000 000 para la reconfiguración de la refinería Salamanca o para un proyecto de desarrollo en esa área (LUNA, 2019).

La gran sorpresa de los campesinos desposeídos de Guanajuato fue descubrir que los corredores de inmuebles pagaron precios diferenciados por hectárea, algunos afirmaron recibir \$800 000 pesos por hectárea, al contra-

rio de los \$3 000 000 de pesos que recibieron otros. Conforme, afirma un entrevistado: “*estamos dolientes de nervios por esta situación*” [Campsino de Villagrán, 03/2015].

6. RESULTADOS

La tierra junto con la productividad son los únicos bienes, dones que a través del movimiento obtienen una representación de valor, espacio, dicho vuelco es la dimensión del tiempo que permiten la circulación de lo que en su conjunto se denomina capital (MARX, 1999; HOLLOWAY, 1990; LEFEBVRE, 1991; HARVEY, 2003; 2019).

El valor en movimiento determinó como primera medida de valorización la modificación de la propiedad de la tierra a través del artículo 27 Constitucional en el año de 1992, a partir de entonces diferentes contradicciones para la defensa del territorio, tras de algunas acciones violentas, en algunos casos, han conseguido mantenerlo, sin embargo la constante en todas las áreas rurales es la reorientación de la vida cotidiana, la emigración y los modos de vida (HIRSCH, 1996; 2001; ARREGHI, 2007; HARVEY, 2003; 2019). Es decir, la desfeticización, recomposición de los lazos sociales, no impide la destrucción creativa del espacio a través del tiempo.

Si bien en algunos casos los movimientos, desfeticización, reagrupación de los lazos sociales, han repelido la actuación del capital, como los expuestos anteriormente: Guadalcázar, Tepoztlán y Atenco, el continuo negativo, la destrucción creativa, es la destrucción de la propiedad agrícola, degradación de los paisajes rurales y ambientes naturales, multiplicación de áreas y de espacios de representación urbanizada de alta intensidad que devoran el suelo y otros recursos naturales para expandir la movilidad forzada.

Es imprescindible observar que hay escalas donde se expresan otras contradicciones, diferentes a la fundamental que refeticizan, agudizan la fragmentación social; y dos; es una condición de principios, como un prolegómeno, entender que a partir de la última década del siglo XX, se propicia una SIE por medios legítimos que buscan plausibilizar las abismales desigualdades, a través de objetivaciones como instituciones, modos, modelos y recurrentes vuelcos sociales, que por más que representan un orden social establecido se fundamentan a través de la violencia real y simbólica (HARVEY, 2003).

La actuación local del derecho, “el derecho no opera, se opera”, al momento de entrar a éste, la contradicción como la definimos sociológicamente se redefine,

se transforma, se convierte en otra cosa. El Estado en asociación con el capital actúa en contra de la forma social (HOLLOWAY, 1990).

La acumulación por desposesión es un fenómeno violento que provoca conflicto social (GRIGERA Y ÁLVAREZ, 2013; TORTOSA, 2010; ARRIGHI, 2007). Cuando entra el ámbito jurídico se constató que el derecho se interpreta y se inclina en favor de quien tiene recursos económicos. Tal como se expuso en los casos que iniciaron en la última década del siglo XX y los que continuaron en la primera del XXI.

El capital se introduce en México comprando la tierra a un costo demasiado bajo, como se presentó en Atenco, con el fin de tener un instrumento financiero que le permita, posteriormente, colocarlo en el mercado productivo, tal como le denomina Holloway (1990) es el fenómeno de licuefacción.

La implantación de este método de superación del estancamiento de la tasa de acumulación, en la continua búsqueda de incrementar el valor, propicia contradicciones primarias y secundarias que destruyen el tejido social, evidenciando la anomia, falta de normas, diferenciación, desigualdad, destrucción, degradación, desempleo, desesperación, suicidios, delincuencia organizada y fatalidades producidas, como la inundación en el estado de Tabasco (HOLLOWAY, 1990).

La crisis es inmanente a la economía, sin embargo, la incesante acumulación procedió a invadir otros ámbitos de la vida humana como es la producción de energía, la tierra no como un lugar para vivir en comunión, sino un lugar para la especulación financiera, cada vez se pretende adulterar ese sentimiento humano que se traduce como “territorio es sangre” (MÉNDEZ, 2012; LAPYDA, 2010; ASKENAZY et al., 2010).

Entonces, se fractura el ecosistema, perturbación de la naturaleza, un don reducido a valor de cambio (TOLEDO, 2015; MÉNDEZ, 2012; ACKERMAN, 2015; SAXE-FERNÁNDEZ, 2015, CÁRDENAS, 2015, INCLÁN, ET AL., 2012; SEOANE, 2012; IBARRA, 2013).

En consecuencia, sólo es posible lo anteriormente, con la condición de que el Estado se incline a favor del capital, valor en movimiento, permite la acumulación de tierras en diferentes localidades de la República Mexicana, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco y Morelos (HOLLOWAY, 1990; HIRSCH, 1996; 2001; HARVEY, 2003).

La política territorial no posee verdaderos instrumentos de definición, aplicación y vigilancia, por lo que en se profundiza la desatención, ya que el monopolio de la

legítima violencia física se vuelca contra los que le dieron forma (COSTANTINO, 2016; HIRSCH, 1996; 2001).

La ocupación del territorio a nivel nacional sigue dándose a partir de inercias, de patrones de crecimiento y de ocupación, patrones viciados que vienen del pasado y que siguen modelos que responden a presiones políticas e intereses inmobiliarios más que al seguimiento de una planeación establecida (DELGADILLO, et al., 2011; MEIXUEIRO y MARTÍNEZ, 2012; CALVA, 2012; BUSTAMENTE, 2013; CORDERA y PROVENCIO, 2016).

Los resultados fueron reveladores en el ámbito nacional, se presentaron varios proyectos y normatividades territoriales cuya característica radica en la representación, es decir, concepción del espacio y la nula materialización (LEFEBVRE, 2006).

En todos los casos la estrategia de comunicación trastabilla con la práctica y la constante fue el conflicto que ordeno en las diferentes escalas de gobierno, sobre todo antes del siglo XXI, posteriormente, consolidó la anomia como preámbulo de la valorización del capital (AZUELA, 2006).

CONCLUSIÓN

La energía y el territorio se utilizan como instrumentos financieros, son el trasfondo de la disputa entre las clases sociales, detonan y evidencia la carencia del Estado para regular la crisis y la contradicción fundamental y secundaria derivada del patrón de acumulación por despojo o SIE.

Pese a contemplar algunos resarcimientos por medio de la distribución del gasto, focalizando programas sociales para el combate de la pobreza, los dispositivos técnicos y jurídicos son insuficientes para definir el territorio y los grupos sociales objetivo.

Por lo tanto, la norma se constituye como letra muerta y en su forma más trágica es la condición de anomía del capitalismo, lo que se traduce en falta de reglas para el mercado con efecto dominó en el tejido social, la sustentabilidad, el espacio y cotidianidad.

La anomia impacta el orden político y cultural, al grado de que ya no sólo el Estado reclama la legitimidad del monopolio de la violencia física, sino que la posesión de armas, complicidades e información les permite a diferentes grupos ejercer su propia ley.

El dominio del territorio tiene su fundamento en la representación que el capital realiza para solucionar infraestructuralmente en el espacio los problemas del estancamiento en la tasa de plusvalía, aumentando la escala.

En lugares que, con apoyo del Estado, se acondicionan para extraer de forma expansiva el valor, ese plan maestro aniquila el espacio mediante el tiempo, no tiene fundamento en la economía de mercado, sino en la especulación de casino que quiebra los esfuerzos económicos, gestados en las regiones y localidades.

El Estado ha tenido conciencia de la crisis que se desdobra no sólo en lo económico, se disemina en lo social, ambiental y cultural, pero se ha inclinado ante el capital para favorecerlo y asociarse. En el tema petrolero se evidencia de manera muy clara en las regiones productoras, Tabasco, Hidalgo y Guanajuato.

Para superar la crisis del año 2008, se despojó, de sus tierras, a los campesinos, quienes formarán parte del grueso ejército de reserva laboral que continúa emigrando a los Estados Unidos de Norteamérica, porque en esta nación para que algo tenga lugar, se debe ofertar de manera competitiva, a precios excesivamente bajos, la tierra y la productividad. Dejar hacer, dejar pasar.

En la economía real, el capitalismo vislumbró la crisis del año 2008 a través de la especulación financiera de tierras, para ello, el capital se basó en la normativa y reformas que constituyó el Estado, representar proyectos de desarrollo que no fueron materializados, liberación de recursos de operación para las inmobiliarias y constructoras que participaron en las acciones cuyos objetivos no fueron ejecutados, se pagó por deshacer.

El gobierno local se encuentra en la escala geográfica con mayor interacción, a través, de la cotidianidad, sin embargo, se evidenciaron errores de comunicación, acción necesaria para ser bien interpretado por sus coterráneos, CDMX, quienes por el desconocimiento echaron abajo el proyecto de reforestación y desalojo de árboles deletéreos, perpetuando la crisis a través de contradicciones secundarias.

El gobierno federal busca emitir normas, leyes y reformas, como las que ha sufrido el artículo 27 Constitucional, plausibilizando la SIE, los instrumentos técnicos han sido los idóneos para encauzar en la cotidianidad la descomposición económica y social, acrecentando el fetichismo social.

El orden socialmente establecido enaltece las libertades individuales, pero al poco andar distribuye riqueza y miseria de manera altamente desigual. La economía capitalista, principal forma violenta, se ha reinterpretado con procesos abruptos y de aniquilación desde la acumulación originaria. Esta investigación es constancia de su instrumentación a través del tiempo: robo, representación, despojo y piratería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACKERMAN, John. “Privatización, petróleo y democracia en México”. En: Jaime Cárdenas (Coord.). *Reforma Energética. Análisis y consecuencias*. México: UNAM. 2015.
- ANGLÉS, Marisol. “Reforma energética y cambio climático. Algunos puntos de desencuentro”. En: Jaime Cárdenas (Coord.). *Reforma Energética. Análisis y consecuencias*. México: UNAM. 2015.
- ARRIGHI, G. Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI. Madrid: Akal. 2007.
- AZUELA, A. “Conflictos ambientales, propiedad territorial y poder local en el México de los noventas”. Los casos de Tepoztlán y Guadalcázar. En: Angélica C. y Arturo C. *La ley y los conflictos sociales en México*. México: UNAM. 2006. http://iisoc.sociales.unam.mx/jsp/reconstruccion/Tepoztlan/docs_textos/2_Conflictos%20ambientales,%20propiedad%20territorial%20y%20poder%20local%20en%20el%20Mexico%20de%20los%20noventas.%20Los%20casos%20de%20Tepoztlan%20y%20Guadalcazar.pdf
- ASKENAZY, P., COUTROT, O. y STERDYNIK. *Manifeste d'économistes aterrés*. París: Les Liens que Lièrent. 2010.
- BARTRA, A. *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*. México: Itaca. 2006.
- BUSTAMANTE, C. *Desarrollo regional en México*. México: UNAM-Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2013.
- CALVA, J. *Desarrollo regional y urbano. Análisis estratégico para el desarrollo*, vol. 13, México: Consejo Nacional de Universitarios y Juan Pablos Editor. 2012.
- CÁRDENAS, J. “La reforma constitucional en materia de energía”. En: Jaime Cárdenas (Coord.). *Reforma Energética. Análisis y consecuencias*. México: UNAM. 2015.
- Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. Mapa de Áreas Verdes Administrativas. México: Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. 2003.
- CORDERA, R. y Provencio E. *Informe del desarrollo en México 2015*. México: UNAM. 2016. http://www.pued.unam.mx/publicaciones/26/Informe_Desarrollo_2015.pdf
- COSTANTINO, A. “El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina”. *Revista de Estudios Sociales*, (55), 137-149. 2016.
- DAVIS, M. (2014). *Planeta de ciudades miseria*. España: Akal.
- DELGADILLO, J.; TORRES, F. y GASCA, J. “Distorsiones del desarrollo regional de México en la perspectiva de la globalización”. *Revista Momento Económico*, núm 115, mayo-junio, 2011. Disponible em: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rme/article/view/4273>
- DURKHEIM, É. *El suicidio*. México: Coyoacán. 2004.
- ESQUIVEL, G. *Desigualdad extrema en México*. Concentración del poder económico y político. México: Reporte de Oxfam México, 2015.
- GRIGERA, J., & ÁLVAREZ, L. “Extractivismo y acumulación por desposesión Un análisis de las explicaciones sobre agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina de la posconvertibilidad”. *Theoria*, (27-28), 80-97. 2013.
- HARVEY, D. *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires: Amorrortu. 2004.
- HARVEY, D. *The New Imperialism*. Oxford, New York. 2003.
- HARVEY, D. Marx, *El capital y la locura de la razón económica*. España: Akal. 2019.
- HIRSCH, J. *Globalización, capital y Estado*. México: UAM-X. 1996.
- HIRSCH, J. *El Estado Nacional de Competencia. Estado democracia y política en el capitalismo global*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 2001.
- HOLLOWAY, J. “Crisis, fetichismo y composición de clase”. *Revista Relaciones*, núm 3. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 1990.
- INCLÁN, D.; MÁRGARA, M. y LINSALATA, L. “Apuesta por el valor de uso: aproximación a la arqui-

- tectónica del pensamiento de Bolívar Echeverría”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Núm. 42, mayo, pp. 19-32. 2012. Disponible em: <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/346>.
- LAPYDA, I. “Durkheim e a crise financeira: reflexões sobre anomia e a relação economia e sociedade”. *Plural, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP*, São Paulo, v. 17, p. 35-58. 2010. Disponible em: <http://www.revistas.usp.br/plural/article/view/74552>
- LEFEBVRE, H. *Presencia y ausencia*. México: Fondo de Cultura Económica. 2006.
- LENCIONI, S. “Região e geografia. A Noção de região no pensamento geográfico”. En: Ana F. y Alessandri C. *Novos caminhos da geografia*. Sao Paulo: Editora Contexto. 2005.
- LUNA, L. “La desvalorización de la tierra en el patrón de producción, agudizada por las reformas energética y laboral de Enrique Peña Nieto”. *Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía*. Núm 16, vol. 1, jul-dic, pp. 47-80. 2014. Disponible em: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/download/1578/35-50>
- LUNA, L. Representação e produção do espaço: duas conceituações analisadas por Henri Lefebvre. *Revista Diaphonía*, vol. 3, no 1, p. 21-31. 2017. Disponible em: <https://doi.org/10.48075/rd.v3i1.17197>
- LUNA, L. De La Rosa, J. y Ramírez, J. “El poniente de la Ciudad de México: el secreto público”. *Revista Vozes dos Vales*. N. 12, año VI, 10. 2017. Disponible em: <http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2017/08/Luna0308.pdf>
- LUNA, L. Maior ordem, maior desigualdade na Área Metropolitana do Vale do México. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP)*, Belém, v. 6, n. 2, p. 3-27, jun./dez. 2019. http://www.ihgp.net.br/revista/index.php/revista/article/view/151/pdf_132
- LUNA, L. ANDRADE, M. y MORALES, J. Despojo de la refinería Bicentenario. México: Instituto Politécnico Nacional. 2019.
- LUNA, L. Movilidad periférica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. *Revista Turismo y Ciudades* v.2, n.3, janeiro/junho. p. 67-86. 2020. <http://www.periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/turismoecidades/article/view/13441/7605>
- LUNA, L. Metrópole do México em tempos de COVID-19: imobiliário e redensificação, automação e caminhada, *Revista Turismo & Ciudades*, v. 4, n. 10, p. 66-90, 2022. Disponible em: <https://doi.org/10.18764/2674-6972v4n10.2022.12>
- MARX, K. *El Capital. Crítica de la economía política*. México: Fondo de Cultura Económica. 1999.
- MÉNDEZ, R. “Crisis económica y reconfiguraciones territoriales”. *Crisis económica e impactos territoriales- V Jornadas de Geografía Económica AGE Univ. de Girona*. p. 37-73. 2012.
- MEIXUEIRO, M. y MARTÍNEZ, C. *Desarrollo regional y competitividad en México*. México: CESOP. 2012. Disponible em: <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/287604/921493/file/Desarrollo-regional-competitividad-mexico.pdf>
- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial-Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México-Universidad Autónoma Metropolitana. *Justicia ambiental. Conflictos territoriales y ambientales* (mimeo). México: PAOT-OCCM-UAM. 2009.
- RAMÍREZ, J. “Gana Guanajuato batalla por refinería”. *El Sol de Irapuato*. 31/07. 2009.
- MERCHAND, M. “Estado neoliberal y acumulación por desposesión a favor del capital global financiero”. *Apuntes del CENES*, 31(54), 73-100. 2012.
- ROUX, R. “México: despojo universal, desintegración de la república y nuevas rebeldías”. *Theomai* 26. Segundo semestre. 2012. Disponible em: <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Roux%20-%20M%C3%A9xico.pdf>
- SACHER, W. “Megaminería y desposesión en el Sur: un análisis comparativo”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Núm. 51, Quito, Enero. pp. 99-116. 2015. Disponible em: <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1475>
- SANTOS, M. *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo*. Razon y emoción. Barcelona: Ariel. 2000.

SAXE-FERNÁNDEZ, J. *La compraventa de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos*. México: UNAM y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. 2015.

SCHUMPETER, J. *Ciclos económicos. Análisis teórico, histórico y estadístico del proceso capitalista*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 2003.

SEOANE, J. “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América”. *Theomai*, (26). 2012.

TOLEDO, V. *Ecocidio en México. La batalla final es por la vida*. México: Grijalbo. 2015.

TORTOSA, J. “Las nuevas violencias en la crisis global. Íconos. *Revista de ciencias Sociales*, Núm. 36, enero, pp. 41-52. 2010. Disponible em: https://www.researchgate.net/publication/47798643_Las_nuevas_violencias_en_la_crisis_global

VELTZ, P. *Mundialización, ciudades y territorios*. Barcelona: Ariel. 1999.

WERLEN, B. *Society, action, and space*. Londres: Routledge. 1993.